

دراسة مخطوط سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين، لعمر الإسبري (ت 1788م)

Surur Qlub al-Nazireen fi Bayan Ma'jizat Sayyid al-Mursalin, by Omar al-Isbari (d. 1788)
Tahkik Study

عبدالرحمن خليل إبراهيم الكبيسي

دكتوراه في العقيدة، كلية الإلهيات جامعة كارابوك تركيا

absoylu87@gmail.com

PhD in Theology, Faculty of Theology Karabuk University, Turkiye

ملخص

تلقي العديد من العلماء تعليمهم على يد كثير من أهل العلم في عهد الدولة العثمانية، حيث كان لهم نفوذ في الدولة ومكانة علمية عظيمة عند العلماء، وكان لهم تأثير واضح إبان حكم الدولة العثمانية من خلال قيامهم بالعمل في القضاء وترسيخ أحكام الشرع والقانون في المجتمع، ومن هؤلاء العلماء الذين ذاع سيتهم هو عمر الإسبري، عالم جليل له مكانة علمية مرموقة في زمانه، فقد ألف العديد من المصنفات، كما اشتغل بالتدريس ونشر العلم، وما يتعلق بموضوع هذه المقالة هو مخطوط «سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين» لعمر الإسبري، اعتمدنا في دراسة هذا المخطوط على نسختين: النسخة الأولى في مكتبة الفاتح، اسطنبول، تركيا، أما النسخة الثانية في مكتبة وهي البغدادي، اسطنبول، تركيا، حيث بدأنا بتعريف المؤلف المخطوط وعصره، وآثاره، ومن ثم دراسة المخطوط، والتعريف به، ودراسة منهج المؤلف في المخطوط والمسائل الواردة فيه، والكتب التي استقى منها المؤلف إضافة إلى وصف نسخ المخطوط ومحتوياته، وتوصلنا في هذا التحقيق إلى عدة نتائج أهمها: مما لا شك فيه أن كتاب سرور قلوب الناظرين هو للإمام عمر الإسبري، فقد ذكر ذلك هو بنفسه في مقدمة المخطوط، كما صرح بتسميته ونسبته كل من صاحب كتاب معجم المؤلفين، وصاحب هدية العارفين، اتصف أسلوب المؤلف بالوضوح والتكامل، حيث رتب المؤلف رسالته على خمسة عشر فصلاً، مندرجة تحت فصولها مطالب، ومع كل تلك الفصول فوائد مهمة يذكرها المؤلف بعناوين مختلفة، إضافة إلى أن المؤلف يضع أسئلة افتراضية في بعض المواطن ويجب عليها، أراد أن يكون كتابه جامعاً لجميع المعجزات، إضافة إلى أنه أطلق على بعض المعجزات بالكرامة، تارة يقول من معجزاته ﷺ كذا وكذا .. وتارة يقول من كراماته ﷺ كذا وكذا.

الكلمات المفتاحية: تحقيق مخطوط، عمر الإسبري، سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين

ÖZET

Ömer İspirli Efendi kaleme aldığı “Sürûru Kulûbi”n-Nâzirîn Fi Beyânî Mu’cizâti Seyyidi’l-Mürselîn” adlı eserle ilk olarak mucizenin tanımını ve şartlarını belirtmiştir. Daha sonra ise Hz. Muhammed’in s.a.v hissi ve aklî mucizelerini tahlil etmiştir. O bu tahlillerinde geleneğin söylediklerini yeniden tekrar etmekle birlikte kendisine özgü bazı görüş ve düşünceler de sunmuştur. Kütüphanelerimizde hâlihazırda el yazması olarak bulunan bu çalışmadaki amacımız yazarı ve eseri tanıtmaktır. Bu bağlamda öncelikle Ömer İspirli’nin hayatı, eserleri ve ilmî kişiliği hakkında bilgilendirme yapılmış, daha sonra ise “Sürûru Kulûbi’n-Nâzirîn Fi Beyânî Mu’cizâti Seyyidi’l-Mürselîn” adlı eserin üslubu, kaynakları, yazma nüshaların özellikleri, yazma nüshadan örnekler. Çalışmamızda, yazma eserin tahkikinde iki nüshadan istifade edilmiştir, Birinci nüshanın aslı olup (el-ümm) “ana” rumuzuyla remizlendi, El Yazmasının bulunduğu yer: İstanbul Fatih Kütüphanesi, Türkiye. İkinci nüshaya (be) harfi rumuz olarak verildi, El Yazmasının bulunduğu yer: Bu nüsha İstanbul Vehbi’l-Bağdâdî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Çalışmamızda ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: “Sürûru Kulûbi’n-Nâzirîn Fi Beyânî Mu’cizâti Seyyidi’l-Mürselîn” eseri İmam İspirî Ömer Efendi’ye aittir. Eserin kendisine ait olduğunu eserin mukaddimesinde bizzat kendisi bahsetti. Ayrıca Mu’cemu’l-Müellifin ve Hediyyetü’l-Ârifin yazarları bu eserin ona ait oluşunu adını ve nispetini açık bir şekilde ifade ederek dile getirmiştir. Müellif, kitabının tertibinde düşünmeden hareket etmekten kaçınmıştır. Risalesini 15 bölümden oluşturmuştur. Bölümlerin altlarında konular vardır. Müellif her bölümde farklı başlıklarla birlikte önemli gördüğü faydalarından bahseder. Buna ek olarak, müellif bazı yerlerde faraziye sorular sorarak konuya genişlik kazandırmıştır. Daha sonra ise soruların cevabını vererek zihinlere meselenin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Müellif bilhassa hissi ve haberî mucizelerin hepsini bu kitapta toplamak istemiştir. Buna ek olarak, bazı mucizelerden keramet diye söz etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ömer İspirli, Sürûru Kulûbi”n-Nâzirîn, Beyânî Mu’cizâti Seyyidi’l-Mürselîn.

المقدمة

إن أشرف مخلوق في هذا الكون هو الإنسان، خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة وتقوم، كما كرمه على الخلائق جميعها بما أنعم عليه من النعم الكثيرة، وقد كان الإنسان في خلقته آيةً من آيات الله تعالى ومعجزة ربانية تتجلى فيها قدرة الله تعالى وبديع صنعه، هيء له كل احتياجاته بأكثر الطرق المثالية من حيث القدرات التي منحها الله ﷻ للإنسان، كما أنعم الله

سبحانه وتعالى على الإنسان بكثيرٍ من الحواس والأعضاء التي تدلّ على قدرة الخالق في خلق الإنسان وميّزته بالعقل والسمع والبصر والكلام وادراك الأمور، سيما وأن الإنسان هو خليفة الله ومحاوره على الأرض، وأخضع الإنسان للاختبار والاختيار بين الشر والخير والقبیح والجميل والمفيد والضار.. الخ والتوجه نحو الاتجاه الذي يريده مع توفر الإرادة والقوة.

كما أن الله ﷻ لم يترك الإنسان بدون توجيه وبدون دليل يقوده للطريق الصحيح ، ويوضح له الهدف من خلقه، وماذا يريد خالقه، ومن أين جاء وإلى أين سيذهب، ولأجل توضيح هذه الأمور للإنسان ، بعث الله ﷻ الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، وقد أكرم الله ﷻ نبيه ﷺ بألوان متعدّدة من المعجزات التي أجراها على يديه تأييداً لرسالته، ودفعاً لمن شاهدها إلى التصديق بنبوّته.

وإن حقيقة هذه المعجزات كانت لها مكانة مهمة جلبت لعلماء المسلمين إظهار أفكارهم وآرائهم حولها، وإحدى هذه الأعمال هو مخطوط عمر الإسبري أفندي المعنون : «سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين» في هذا المخطوط تحدث عمر الإسبري عن تعريف المعجزة وأهميتها ذكراً معجزات سيدنا محمد ﷺ في خمس عشرة فصلاً. ولأهمية هذا الموضوع اخترت هذا المخطوط لأحققه والتحقيق سيشمل: تحقيق عنوان المخطوط، واسم المؤلف، وحياته، ونشأته، وتحقيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه، وتحقيق متن المخطوط حتى يظهر بقدر الإمكان مقارناً لنص مؤلفه، بحيث يكون أداء التحقيق أداءً صادقاً كما وضعه مؤلفه كما وكيفاً بقدر الإمكان.

وفي الختام لا يسعني بعد شكر الله تعالى، إلا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى كل من مدّ لي يد العون أو نفعني بكلمة أو توجيه، وإلى كل من له شأن في إنجاح هذا البحث وأعاني عليه.

المطلب الأول: حياته

هو عمر بن علي بن إبراهيم بن خليل الإسبري الحنفي، والإسبري بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الباء الموحدة وآخرها ياء مشددة، للنسبة إلى المجرى عنها، [أسبر] وهي بلدة طيبة فيها جنات وأشجار ذات اكمام وأثمار، وهي في شمال مدينة أرضروم وبينهما 137 كم.

وذكرها ياقوت الحموي في معجمه، فقال: أسبرين: بالفتح ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، وراء مفتوحة، ونون: مدينة مشهورة من نواحي إرزن الروم بأرمينية⁽¹⁾، وزاد عليه صاحب مراصد الاطلاع، بأنها: قلعة⁽²⁾ وقد نعتة مترجموه بالاسبري⁽³⁾ بزيادة الياء المثناة على الباء الموحدة وهما، ومنهم من نعتة بالاسبري⁽⁴⁾.

بعد البحث والتقصي لم نعثر على تاريخ ولادته بشكل قاطع، ولكن ذكرت بعض المصادر أن تاريخ ولادته كان في سنة 1706م.

وقد تحارست مظان ترجمته عن ذكر نشأته، وسيرته، فلم تذكر لنا من حياته شيئاً يبيل الغلة ويشفي العلة، إلا إيماءً ورمزاً، فذكرت لنا أنه تولى التدريس بجامع السلطان محمد الفاتح، ثم وسد إليه قضاء أوسكدار. ولا تزال تفاصيل حياة المؤلف مظلمة حيث هناك معلومات محدودة في المصادر حول المؤلف. ولم يعثر أي معلومات عن أسرته.

(2) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، بيروت، ط2، 1995م)، 173/1

(3) الحموي، معجم البلدان، 221/1، مادة (اسبر) ومراصد الاطلاع 69/1 مادة (اسبر).

(4) انظر: إسماعيل بن محمد، الباباني البغدادي، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، دط، 2010م)، 407/1.

(5) فهرس مخطوطات مكتبة الفاتح، صفحة 172.

عاش عمر أفندي الإسبري ما يناهز 80 عاماً وشهد العديد من رجال الدولة وعاصر حوالي 22 شخصية ممن كان في

منصب شيخ الإسلام بما في ذلك شيخه السيد مرتضى أفندي و 40 شخصية ممن كان في منصب وزير الأعظم، وعاصر عهد كل من السلطان محمود الأول والسلطان عبد الحميد الأول.

وتوفي وهو يجري نيابة أوسكدار في عام 1788م في صدر حكم السلطان عبد الحميد الأول وعهد شيخ الإسلام مفتي

زاده أحمد أفندي ووزارة يوسف باشا⁽¹⁾.

المطلب الثاني: آثاره

كان الإسبري، من ذوي الثقافات الموسوعية العالية ، تمكن من دراسة جملة صالحة من فنون عصره ومعارفه أهلته للتأليف

في أنماط جلييلة من الموضوعات ، فقد كتب في التفسير ، وفي الفقه ، وفي المنطق والأدب ، وغيرها من فنون المعارف والعلوم شأنه في ذلك شأن علماء المسلمين الأقدمين رضوان الله تعالى عنهم .

كما عقدت ندوة مهمة للغاية في جامعة أتاتورك ووضعت حياة الاستاذ عمر الإسبري على الطاولة وحاولت توضيح

حياة وأعمال هذه القيمة العلمية والتراثية الهامة قدر الإمكان، واختلف في عدد مؤلفاته ولكن البرفسور عمر كارا ذكر أن عدد رسائله اربعة وعشرون رسالة.

المطلب الثالث: علمه وشخصيته

يتبين من أعماله وكتبه أنه تلقى تعليماً جيداً وكتب آثاراً في معظم المجالات، ويعتبر عمر أفندي من العلماء الولود، وبعد

أن أكمل دراسته بفترة وجيزة جاء إلى إسطنبول، لا توجد لدينا الكثير من المعلومات عن حياته ومشايخه الذين أخذ العلم منهم. و يتضح لنا من آثاره أن أحد مشايخه السيد مرتضى أفندي⁽²⁾.

(2) ينظر: كارا، عمر بن علي الإسبري: حياته، آثاره وتعريف إحدى رسائله، 217.

(3) هو ابن شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي، شيخ الإسلام فيض الله زاده أخو مصطفى أفندي. عينه محمود الأول لثقته بالسيد مرتضى أفندي بمنصب شيخ الإسلام.

بقي السيد مرتضى أفندي في مقام شيخ الإسلام أربع سنوات وسبعة أشهر واثني عشرة يوماً. ينظر: تحسين أوزجان، السيد مرتضى أفندي، 72.

الذي كان يعمل مدرساً في إسطنبول ثم عين بمنصب شيخ الإسلام، والآخر الأقرماني⁽¹⁾ من علماء عصره وأحد

القضاة⁽²⁾.

وبعد أن أكمل دراسته في أرضروم وكتب بعض أعماله انتقل إلى إسطنبول وعمل أستاذاً لفترة طويلة في مجال التربية والتعليم، وبذلك أثبت عمر أفندي كفاءته العلمية، وبتوصية شيخه شيخ الإسلام السيد مرتضى أفندي عين مدرساً عاماً بمنطقة الفاتح ثم نائباً علي أوسكدار⁽³⁾.

ومن خلال البحث والتقصي والتي بحثنا فيها عن حياة الاستاذ عمر الإسبري بأنه كتب آثاراً في الفقه وعلم المنطق والتصوف والتفسير والصرف وغيرها من العلوم كما أنه كان عالماً ومدرساً ماهراً، إضافة إلى اشارة كتب التراجم إلى شخصيته المتنوعة، وعندما نتمعن في شخصيته وعلمه وآثاره نرى أنه كان مؤهلاً حقاً في العديد من المجالات، وإذا بحثنا في كتبه التي كتبها في مجالي الصرف والنحو نرى أنه يريد إنقاذ التلاميذ الجدد بتبسيط أساسيات علوم اللغة لهم ويعددهم عن الغرق في المطولات.

وعند دراسة آثاره نرى أنه صاحب جد وعزم وتواضع كبير ففي رسالة سرور الناظرين المرجو تحقيقها كثيراً ما يتهم نفسه بالفقير الحقير .. الخ وهذا من لبّ التواضع فهو يتهم نفسه بهذه العبارات لكي لا تعلق وتخرج عن المسار وهي من أساليب ترويض النفس ومجاهدتها وابعادها عن الكبر .

(2) هو ابن كفوي حاج حامد مصطفى اسمه الحقيقي هو محمد ولكن لا توجد معلومات عن حياته. ولي حكم القضاء عام 1753 في إزمير وفي عام 1758 في مصر. كان مدرس صراي هومايون. وفي عام 1759 عُين قاضياً لمكة وتوفي بمكة في عام 1174. وكان عالماً في علوم العقلية وله آثار مطبوعة في علم الكلام والفلسفة والحديث والفقه والتفسير واللغة. انظر: ثاقب يلدز، أقرماني، 270.

(3) ينظر: عمر كارا، عمر بن علي الإسبري: حياته، آثاره وتعريف إحدى رسائله، 213.

(1) ينظر: محمد طاهر البورصلي، المؤلفين العثمانيين، (إسطنبول: دار توبا للنشر، دط، 2016م)، 369/1.

المبحث الثاني: دراسة المخطوط ومنهج المؤلف فيه

المطلب الأول: اسم المخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف

مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كِتَابَ سُرُورِ قُلُوبِ النَّاطِرِينَ هُوَ لِلْإِمَامِ عَمْرِو بْنِ إِسْبْرِ، فَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ هُوَ بِنَفْسِهِ فِي مَقْدَمَةِ الْكِتَابِ إِذْ قَالَ: (وَسَمَّيْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ سُرُورَ قُلُوبِ النَّاطِرِينَ..)، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهَا بَعْدَ سَرْدِ فِهْرَسِ الْمَوْضُوعَاتِ إِذْ قَالَ: (وَقَدْ تَمَّ فِهْرَسُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ سُرُورِ قُلُوبِ النَّاطِرِينَ فِي بَيَانِ مَعْجَزَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ)، فَضَالاً عَمَّا وَجَدْتَهُ بِالنَّسْخَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَسْمَ الْكِتَابِ وَمُؤَلَّفَهُ بِصَرِيحِ الْعِبَارَةِ..، كَمَا صَرَّحَ بِتَسْمِيَّتِهِ وَنَسْبَتِهِ كُلِّ مَنْ صَاحَبَ كِتَابَ مَعْجَمِ الْمُؤَلِّفِينَ⁽¹⁾، وَصَاحَبَ هَدِيَةِ الْعَارِفِينَ⁽²⁾.

المطلب الثاني: منهج المؤلف بهذا المخطوط

اسْتَفْتَحَ الْمُؤَلِّفُ كِتَابَهُ بِرَاعَةِ الْاسْتِهْلَالِ فَبَسْمَلٍ أَوَّلًا اقْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَتَأَسِّيًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ثُمَّ قَالَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَرَّحَ بِالْمَعْجَزَاتِ صُدُورَ أَنْبِيَائِهِ، وَنَوَّرَ بِالْكَرَامَاتِ قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ)، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِذْ قَالَ: (وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَامَ مَعْجَزَاتُهُ إِلَى سَاعَةِ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ قَامَ سَعِيهِمْ وَقَتَ قِيَامِهِمُ بِالْعِبَادَةِ وَالِدِيَانَةِ).

المؤلف بدأ بوصف نفسه بالتقصير تجاه ربه راجياً عفوه ومغفرته على ما بدر منه من تقصير وهو ما يبين مدى تواضع المؤلف وهذا هو ديدن الصالحين، حيث قال: (فيقول الحقير الفقير عمر الإسبري الرّاجي من مولاه اللّطف الخفيّ والجلّيّ). كما ذكر المؤلف في مقدمة كتابه ان صد الشيطان الذي يعتبر من أعدى أعداء الإنسان هو الاطلاع على أنواع المعجزات التي ستجعله محصناً من كيده المؤدي إلى الندامة، حيث قال: (قد كان من المعلوم لكلّ مؤمن أنّ الشيطان عدوّ مبين

(2) ينظر: كحالة، معجم المؤلفين، 297/7.

(1) ينظر: الباباني البغدادي، هدية العارفين، 424/1.

لنوع الإنسان ، فغاية بُعْيته سلبُ الإيمان، والخلودُ الدائم في التيران، وأقوى أسباب السّلامة من كيدِه المؤدي إلى التّدامة، هو الاطلاع على أنواع المعجزات الباهرة ، وأقسام الكرامات الظاهرة).

ذكر أنه أعتد على بعض الكتب المهمة ، وذكر أن هذه الكتب لا توجد عند أكثر القاصدين، وإن وجدت عند بعضهم يصعب عليهم فهم دقائق أمورها، حيث قال: (ولهذا جمعْتُ منها ما هو شفاءٌ لصدور المؤمنين ، من الشفاء الشافي لقلوب المسلمين مع ضمّ شيء من إحياء علوم الدين، ومن شرح علي القاري وشرح شهاب الدين ، والمواهب اللدنيّة هو كتاب مبين، والرسالة القشيريّة وغيرها من زُبُر أهل اليقين، تيسيراً لجميع النّاطرين ، لأن الكتب المذكورة لا توجد عند أكثر القاصدين، وإذا وُجدت عند بعضهم يَعْسُر عليهم الانتفاع لِكِبَر حَجْمِها وطُول بَحْثِها المؤدي إلى التّرك والانقطاع).

بيّن أهمية دراسة وفهم معجزات الرسول ﷺ لما فيها من أهمية عظيمة وفعالة في تثبيت قلوب المؤمنين ودفعها الشبهات الفتاكة التي ممكن تؤدي إلى إنكار بعض الأحكام الإلهية، فقال: (ومن المعلوم أيضاً أنّ كثيراً من الأفكار الرديّة تُسلط أحياناً على بعض القلوب الجُرْبِيّة⁽¹⁾، بحيث تكادُ أن تنفِي شيئاً من الأحكام العُلويّة والأُمور الأخرويّة) ويقول في أهمية دراسة المعجزات وفعاليتها في دفع تلك الخواطر : (وأقوى أسبابِ دَفْع تلك الخواطرِ الرّديّة هو الاطلاعُ على المعجزاتِ أيضاً والكراماتِ السّنيّة) من خلال هذه النصائح يتبين لنا حرص المؤلف على تثبيت ركائز العقيدة في قلوب المؤمنين، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على حرصه على هذا العلم الجليل.

اتصف أسلوب المؤلف بالوضوح والتكامل، حيث رتب المؤلف رسالته على خمسة عشر فصلاً، مندرجة تحت فصولها مطالب، ومع كل تلك الفصول فوائد مهمة يذكرها المؤلف بعناوين مختلفة، إضافة إلى أن المؤلف يضع اسئلة افتراضية في بعض المواضع ويحجب عليها.

أراد أن يكون كتابه جامعاً لجميع المعجزات ، إضافة إلى أنه أطلق على بعض المعجزات بالكرامة ، تارة يقول من معجزاته ﷺ كذا وكذا .. وتارة يقول من كراماته ﷺ كذا وكذا ، وهذا واضح من قوله: (أَيّ أخذت من تلك المعجزات اشهرها فذكرت

(1) ينظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (بيروت: دار العلم للملايين ط4، 1987م). 168/1.

في هذه الرسالة أكثر من مائة وسبعين معجزة وقد وقع التعبير في بعض المواضع بالكرامة وفي بعضها بالبركة تفتناً في العبارة وإيداناً بجواز اطلاقهما على خوارق الأنبياء ﷺ كجواز اطلاق المعجزة عليها).

استدلَّ على المعجزات بالأدلة الشرعية من الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، وأحياناً لا يكتب سند الحديث.

امتاز المؤلف، بالفكر العقلاني البعيد عن التعصب، والتقليد الأعمى، فمن يقرأ كتابه هذا يجد نفسه أمام فكر ناضج واسع، بأسلوب دقيق، كما أنَّ كتابه اتسم بصفة الشمولية كما ذكرنا سابقاً.

دائماً ما يختم الكلام بنحو قوله: (ومن الله التوفيق) أو (الحمد لله الذي نور قلوب عباده الذين سبقت لهم السادة في الأزل بمعجزات رسولنا محمد ﷺ) أو (الحمد لله الذي دفع عن قلوب المؤمنين الخواطر الردية باطلاعهم على معجزات رسولنا محمد ﷺ)، (الحمد لله الذي دفع عن قلوب المؤمنين الخواطر الردية باطلاعهم على معجزات رسولنا محمد ﷺ).

يذكر مع كل فصل مطالب مفيدة ومعجزات عجيبة مثلاً: (مطلب في بيان كرامة عجيبة)، (مطلب في بيان شيء عجيب)، (مطلب مفيد في ذكر شيء مهم).

ضبطه بناء الكلمة، وهذا واضح من خلال كتابه، كما كانت له لمسات نحوية وبلاغية في منهجه.

اتصف أسلوب المؤلف بالعلمية والرصانة خالية عن التجريح، والتعريض، وكان كلامه خالياً من حشو الكلام، والزوائد، وقد اتصف بسهولة اللفظ.

أمَّا بشأن الكلمات التي تحتاج الى تعريف فإنَّ المؤلف غالباً ما يقوم بتعريف كل لفظة تحتاج الى بيان فيعرفها تعريفاً واضحاً، وأحياناً يوردها باللغة التركية القديمة (العثمانية).

ينقل المؤلف عن الكتب والعلماء أحياناً باللفظ، وأحياناً ينقل بالمعنى.

ينقل آراء العلماء بقضايا معينة بشكل عمومي (قال أهل الحديث).

الاكثار من استعمال: (أي) التفسيرية بعد ذكره تعقيباً على شرح النصوص والعبارات.

يقلب الهمزة إلى ياء، مثل: (عقايد - عقائد، مسایل - مسائل... الخ)، وكان يذكر الفعل وهو للمؤنث ويؤنث الفعل وهو للمذكر في بعض الأحيان يشير مثل: (يكون - تكون، تفترق - يفترق).

يستشهد في بعض المسائل بأكثر من كتاب.

قام بتعريف بعض الكلمات المبهمة من كتب اللغة، كما عرف بعض الأماكن والبلدان التي وردت بالكتاب .

عندما يذكر مسألة معينة يذكر اسم الكتاب الذي اعتمد عليه أو اسم صاحب الكتاب.

غالباً ما يذكر اسم النبي فيقول عليه الصلاة والسلام، وتارة يقول صلى الله عليه وسلم .

استعماله بعض الرموز الخطية، على غرار من سبقه من العلماء، ومن هذه الرموز مثلاً:

والرمز(ح) الذي يدلُّ على (حينئذ)، والرمز (فح) الذي يدلُّ على (فحينئذ) ... الخ.

قد ينقل كلام الأعلام عن كتبهم مباشرة وهو الأكثر، وقد ينقل بوساطة.

كان يتكلم باسم العقيدة أو المذهب في بعض الأحيان فيقول: عندنا ، قلنا، نقول، قولنا، وأحياناً يقول: قلت، أقول.

هذه أهم الأمور التي امتاز بها منهج المؤلف في كتابه، مما يدلُّ على سعة علمه وتبحره وأمانته، وعدم تعصبه وورعه.

المطلب الثالث: الكتب التي استقى منها المؤلف

اعتمد الإمام عمر الإسري، في هذا المخطوط على مصادر كثيرة ومتنوعة في شتى العلوم الشرعية، فمنها ما أكثر النقل منه،

ومنها ما قل نقله، وهي كما يلي:

إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)⁽¹⁾.

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى:

544هـ)⁽²⁾. واطلق عليه الشفاء الشريف.

(2) ينظر: سرور قلوب الناظرين : [ص: 1] . وهو كتاب مطبوع.

(3) ينظر: المصدر نفسه : [ص: 1] و[ص: 6] و[ص: 11] و[ص: 12] و [ص: 13] و[ص: 17] و[ص: 23] و[ص: 25] و[ص: 28] و[ص: 31] و[ص: 40]

و[ص: 51] و[ص: 55] ... وهو كتاب مطبوع .

الرسالة القشيرية ، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 465هـ)⁽¹⁾.

المواهب اللدنية بالمتح المحمدية، لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)⁽²⁾.

الملل والنحل، المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548هـ)⁽³⁾.

كما أنه استخدم معاجم لغوية للتعريف ببعض الكلمات المبهمة ومنها: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)⁽⁴⁾.

المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوط

لقد ذكر كتاب «سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين» في فهارس مكتبات عديدة في العالم العربي، والإسلامي، ولقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطية استعنت للحصول عليها بعون الله تعالى وقوته، فكان من نصيبي

أن أحقق هذا الكتاب عسى الله أن ينفعنا به وأياكم : وهي على النحو الآتي:

النسخة الأولى: الأصل، ورمزت بالرمز (الأُم):

اسم المخطوط: سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين.

مكان وجودها: مكتبة الفاتح، اسطنبول- تركيا .

التصنيف: علم الكلام.

اسم المؤلف: عمر بن علي بن إبراهيم الإسبيري.

اسم الناسخ: ترجح أن تكون بخط المؤلف.

(2) ينظر: المصدر نفسه: [ص: 1] . وهو كتاب مطبوع.

(3) ينظر: المصدر نفسه: [ص: 1] و[ص: 5] و[ص: 7] و[ص: 11] و[ص: 13] و[ص: 28]. وهو كتاب مطبوع.

(4) ينظر: المصدر نفسه: [ص: 44] . وهو كتاب مطبوع.

(8) ينظر: المصدر نفسه: [ص: 4] و[ص: 5] و[ص: 11] و[ص: 21] و[ص: 25] و[ص: 30] و[ص: 40] . وهو كتاب مطبوع.

عدد الأوراق: (55) لوحة، وكل لوحة صفحتان.

عدد الأجزاء: 1 مجلد واحد.

عدد الاسطر: (21) سطر في كل صفحة تقريباً.

عدد الكلمات: (11-14) كلمة في كل سطر تقريباً.

رقم المخطوط: (03005).

رقم التصنيف: (297.4).

لون المداد: الفصول والمطالب وبعض العناوين الرئيسية باللون الأحمر وبعض العناوين باللون الأسود أما محتوى النص باللون

الأسود ، وبعض الكلمات باللون الأحمر ك(أقول)، (نقول)، (يقول)، (ومن معجزاته) ... الخ .

نوع التجليد: جلد صناعي.

تاريخ النسخ: لم يذكر في المخطوط.

نوع الخط: فارسي.

أما أسباب اعتمادها أصلاً: فهي مكتوبة بخط واضح جداً ويرجح أن تكون بخط مؤلفها.

النسخة الثانية: ورمزت بالرمز (ب):

اسم المخطوط: سرور قلوب الناظرين لدفع الخواطر الردية من قلوبهم بالجواب الصواب عند الفاضلين

مكان وجودها: توجد هذه النسخة في: مكتبة وهيبي البغدادي، تركيا- اسطنبول.

التصنيف: علم الكلام.

اسم المؤلف: عمر بن علي بن إبراهيم الإسبري.

اسم الناسخ: لم يذكر في المخطوط.

عدد الأوراق: (40) ورقة، وكل ورقة صفحتان.

عدد الاسطر: (23) سطر في كل صفحة.

عدد الكلمات: (15) كلمة في كل سطر تقريباً.

رقم المخطوط: (01136).

رقم التصنيف: (297.3)

لون المداد: الفصول والمطالب وبعض العناوين الرئيسية باللون الأحمر وبعض العناوين باللون الأسود أما محتوى النص باللون

الأسود ، وبعض الكلمات باللون الأحمر ك(أقول) ، (نقول) ، (يقول) (ومن معجزاته) ... الخ.

نوع التجليد: جلد صناعي.

اللغة: العربية.

تاريخ النسخ: لم يذكر في المخطوط.

نوع الخط: نسخ.

المطلب الخامس: محتويات المخطوط

احتوى مخطوط «سرور قلوب الناظرين في بيان معجزات سيد المرسلين» على خمسة عشر فصلاً، وهي بالتسلسل التالي:

الفصل الأول في تعريف المعجزة وبيان شروطها الأربعة، وفيها ستّة مطالبٍ وتصرّف من هذا الفقير الإسبري وبيان

قِصَّة مُسَيِّلِمة الكذاب .

الفصل الثاني في بيان انشقاق القمر بإشارة نبينا عليه السلام ، وفيه ثلاثة عشر مطلباً وجوابٌ عن سؤال مَنْ خذله

الله تعالى وتصرّف أيضاً من هذا الفقير الإسبري.

- الفصل الثالث في بيان ردّ الشّمس وحبّسها وهمامة معجزاته عليه السلام ، وفيه خمس مطالب وتصرّف أيضاً من هذا الفقير الإسيري .
- الفصل الرابع في بيان نبع الماء الطّهور من بين أصابعه عليه السلام وهو أشرف المياه وأعظم المعجزات، وفيه اثنا عشر مطلباً وتصرّف أيضاً من هذا الفقير في بعض المواضع .
- الفصل الخامس في تكثير الماء القليل وتفجيرِه وانبعائه بمسّه ودعائه وبركته عليه السلام ، وفيه اثنا عشر مطلباً وتصرّف أيضاً من هذا الفقير في بعض المواضع .
- الفصل السادس في بيان معجزاته عليه السلام في تكثير الطعام ببركته ودعائه عليه السلام ، وفيه ثلاثة وعشرون مطلباً وتصرّف أيضاً من هذا الفقير في سبعة مواضع .
- الفصل السابع في بيان معجزاته عليه السلام في كلام الأشجار وشهادتها بالنبوة وإجابتها دعوته عليه السلام ، وفيه ستة عشر مطلباً وتصرّف أيضاً من هذا الفقير في موضعين .
- الفصل الثامن في بيان معجزة حنين الجذع وهي عجيبة ، وفيه أربعة عشر مطلباً وتصرّف أيضاً منّا في ثمانية مواضع بعضها توفيقاً بين الروايات وبعضها غير ذلك .
- الفصل التاسع في بيان معجزاته عليه السلام في تسييح الجمادات وتكلمها معه عليه السلام وسلامها على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سبعة عشر مطلباً .
- الفصل العاشر في بيان معجزاته عليه السلام في تكلم الحيوانات معه عليه السلام إلى آخره ، وفيه خمسة وعشرون مطلباً وتصرّف أيضاً منّا في بعض المواضع .
- الفصل الحادي عشر في بيان معجزاته عليه السلام في إحياء الموتى وكلامهم ، وكلام الصبيان والمرضع وشهاداتهم له عليه السلام بالنبوة وفيه اثنا عشر مطلباً ، وتصرّف أيضاً منّا في مواضع معهودة .

الفصل الثاني في بيان معجزاته عليه السلام في إبراء المرضى وذوي العاهات ، وفيه أيضاً تسعة مطالب ، وتصرف عشر كذلك منّا في مواضع مخصوصة.

الفصل الثالث في بيان إجابة دعائه عليه السلام وهذا بابٌ واسعٌ كثير الوقوع ، وفيه روايات عجيبة وقصصٌ غريبة عشر وتصرفات قليلة بتفسير تعبيرات خفية منّا أيضاً.

الفصل الرابع عشر في بيان كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له عليه السلام وفيه ثمانية مطالب وتصرف سؤال وجواب وتوجيه كل ذلك منّا أيضاً.

الفصل الخامس في بيان ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب وفي هذا الفصل قد وقع من هذا الفقير عشر الإسبري أيضاً توفيقاً بين الروايات وتوجيهً وتوضيحاً في العبارات، وسؤال وجواب في بعض المقامات.

وختم عمر الإسبري رحمه الله المخطوط ببيان تاريخه مع ذكر شيء من أوصافه وخواصه وأنهاؤه بقوله : (فيا ربنا اجعل سعيّنا مشكوراً، وأجرنا موفوراً وذنبنا مغفوراً، وقلبنا مسروراً، ومنتنا مقبولاً، فيا إلهنا اجعله سبباً لسلامتنا عند سكرات الموت، ووحدة القبر ودهشة المحشر، وهؤل الحشر والنشر وأنت يا ربنا مُجيب الدعوات، ومُعطي المرادات، وقاضي الحاجات، لا مانع لما أعطيت، ولا دافع لما قضيت، والأمور كلّها ترجع إليك، وتحاسب غداً لديك، لا ربّ سواك، ولا مؤثّر في الحقيقة منّ عداك).

المصادر والمراجع

- شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، بيروت، ط2، 1995م).
- إسماعيل بن محمد، البابائي البغدادي، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، دط، 2010م).
- عمر كارا، عمر بن علي الإسبري: حياته، آثاره وتعريف إحدى رسائله (دط، دت).
- محمد طاهر البورصلي، المؤلفين العثمانيين، (إسطنبول: دار توبا للنشر، دط، 2016م).
- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (بيروت: دار العلم للملايين ط4، 1987م).
- إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البابائي هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، (طهران: دار النشر الإسلامية ومكتبة الجعفري التبريزي، ط1، 1950م).
- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، (بيروت: مكتبة المثنى دار إحياء التراث العربي بيروت، دت، دط).